

Фонтана К.А., Ерзкян Б.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

ПОДХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИРОДНЫХ РЕШЕНИЯХ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На фоне изменения климата вопросы, связанные с городскими наводнениями, поверхностным стоком, безопасностью водной среды, деградацией экосистем, стали серьезными глобальными проблемами. Тематические исследования показали, что внедрение подходов, основанных на природных решениях, могут помочь решить данные задачи и снизить риск их наступления. В частности, управление ливневыми водами, стало популярной темой не только для политиков и экологов, но и академического международного сообщества.

Целью исследования является демонстрация того, что интеграция традиционных инженерных решений и природных, направленных на решение современных городских водных проблем является перспективным и эффективным направлением достижения городской устойчивости, в частности, касательно городских водных ресурсов (ВР)¹.

В исследовании рассматриваются подходы, основанные на природных решениях, в сфере планирования и управления городскими ВР (в частности, концепция «Город-губка»), способствующие решению вопросов устойчивого городского водоснабжения, сокращения поверхностного стока и риска наводнений, а также ряда экологических и социальных проблем.

Результаты исследования могут найти отклик в научном сообществе, среди политиков и органов власти при разработке механизмов предотвращения негативного влияния изменения климата, в т.ч. обильных / частых осадков и периодов засухи на города и управлении ВР.

Решения, основанные на природе

Международный союз охраны природы определяет «решения, основанные на природе» (*Nature-based solutions, NBS*) (ПР), как «действия по защите, устойчивому управлению и восстановлению природных или измененных экосистем способами, которые эффективно и адаптивно решают социальные проблемы, обеспечивая как благополучие человека, так и пользу для биоразнообразия» (IUCN, 2016).

Целями реализации ПР являются: устойчивая урбанизация, включая решение проблем городского водоснабжения, в т.ч. за счет восстановления

¹ Городская вода относится ко всей воде, которая присутствует в городской среде, включая естественные поверхностные воды, грунтовые воды, питьевую воду, сточные воды, ливневые воды, оборотную воду.

круговорота воды в городах близкого к естественному; адаптация к изменению климата; управление рисками, связанными с изменением климата.

В последнее время при решении социальных и экологических проблем, в частности, защите населения и природных экосистем от климатических изменений, ПР все чаще рассматриваются как важное дополнение к традиционной «серой» инфраструктуре. При этом реализация мер по управлению ВР на основе природных решений, стало критически важным для многих городов в качестве эффективного средства для смягчения последствий наводнений и сокращения пикового стока в результате обильных/частых осадков, а также решения проблемы нехватки воды (в городах, испытывающих дефицит пресной воды).

Однако подобные подходы все еще не часто рассматриваются в качестве мер для решения экологических и социальных проблем, в т.ч. связанных с городскими ВР. Одной из причин подобного положения является пробел в знаниях по проектированию систем, основанных на ПР, что является недостающим звеном в академической литературе. Другой проблемой является сложность согласования интересов заинтересованных сторон и достижения устойчивых решений² в сложных средах в условиях неопределенности климатических изменений. Что касается поддержки инвестиционных решений в отношении бизнес-моделей, основанных на ПР, то в силу неполноты данных, алгоритмы оценок находятся на стадии разработок и апробаций, что также затрудняет расширение практик, основанных на ПР.

Международный опыт управления городскими ливневыми водами

В условиях климатических изменений частота экстремальных осадков возрастает, что приводит к учащению наводнений и увеличению размеров урона городским структурам и имуществу горожан. При этом урбанизация сопровождается увеличением площади непроницаемой поверхности, что в свою очередь отрицательно влияет на гидрологический цикл в городах: в естественных средах ливневые воды проникают в почву, действующую в т.ч. как естественный фильтр; на непроницаемых поверхностях ливневые воды не впитываются почвой (что ведет к усилению поверхностного стока) и попадают в городские канализационные и дренажные сети (которые при обильных осадках могут давать сбои в виде переполнения и сброса неочищенной воды в водоемы). При этом на фоне увеличения рисков наводнения в одних городах другие испытывают усиление дефицита воды и снижение ее качества, что также негативно влияет на качество жизни в городах.

В последние десятилетия страны начали разрабатывать устойчивые методы управления ливневыми водами. В результате традиционный

² Под устойчивостью понимается способность системы управления ВР поддерживать основные системные характеристики и функциональность, когда она подвержена нагрузкам и опасностям, превышающие их проектные критерии.

инженерный подход постепенно стал рассматриваться как часть комплексного подхода, включающего *помимо прочего* пространственное и ландшафтное планирование, экологию города, управление городскими ВР (в т.ч. ливневые воды) с использованием «зеленых» решений (Рис.1).

Рис.1. Международный прогресс в отношении управления ливневыми водами на основе ПР

Источник: составлено с использованием данных J. Xu et al. (2023)

Примеры таких решений:

– «Наилучшие методы управления» (*Best Management Practices, BMP*) применяются в комплексе с другими мерами при борьбе с наводнениями и при очистке ливневых вод.

– «Устойчивые городские дренажные системы» (*Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS*) направлены на решение проблем, связанных с наводнениями и управлением ливневыми водами; способствуют решению социальных и экологических проблем (например, повторному использованию очищенных ливневых вод, поддержанию биоразнообразия, восстановлению окружающей среды).

– «Городское проектирование, чувствительное к воде» (*Water-Sensitive Urban Design, WSUD*) позволяет интегрировать городской водный цикл (включая ливневые воды, очистку стоков, водосбережение) в планирование, чтобы *помимо прочего* избежать деградации окружающей среды.

– «Развитие с низким уровнем воздействия» (*Low Impact Development, LID*) направлено на минимизацию негативного воздействия городов на водные объекты и восстановление гидрологического цикла приближенного к естественному и управление ливневыми водами.

– «Городское проектирование и развитие с низким уровнем воздействия» (*Low Impact Urban Design and Development, LIUDD*) (в основе лежат принципы LID и WSUD) предусматривает проектирование ливневых систем для восстановления и поддержания природных экосистем.

– Подход «Зеленая инфраструктура» (*Green Infrastructure, GI*) с акцентом на эколого-сервисной функции озеленения городов, управлении

ливневыми водами, тесно связанного с городским планированием, ландшафтным дизайном, экологией, сохранением биоразнообразия (С.В. Кос et al., 2018).

– Концепция «Город-губка» (*Concept of the Sponge City, SPC*) предусматривает разработку решений управления рисками городских наводнений (в частности, за счет повышения проницаемости городских поверхностей), очистки, сбора, хранения и повторного использования ливневых вод.

ПР охватывают эти подходы (Рис.2) в том смысле, что они направлены на «предоставление экосистемных услуг наравне с устойчивыми структурными и неструктурными мерами» (Y. Qi et al., 2020) для решения таких задач, как снижение риска наводнений в городах и их последствий; восстановление естественных гидрологических циклов; контроль поверхностного стока, загрязнения водных объектов и качества воды; сохранение биоразнообразия; снижение эффекта «городского теплового острова»; улучшение качества жизни в городах. ПР позволяют объединить традиционную городскую инфраструктуру с природными решениями с целью получения комбинированных решений, создания интегрированной «зелено-серой» инфраструктуры для решения различных городских задач.

Рис.2. Взаимосвязь ПР с другими подходами управления городскими ВР
Источник: Qi et al. (2020)

Рассмотренные подходы реализованы в крупных градостроительных проектах: экологическая реновация на основе восстановления водных систем городов (Амстердам, Роттердам, Мехико); реновация прибрежных городских территорий (Сиэтл, Миннеаполис, Цзиньхуа); городской водосберегающий дизайн (Веллингтон); формирование устойчивой городской среды с применением приемов реновации и восстановления естественной пористости поверхности (Владивосток) (П.А. Казанцев и др., 2019).

Концепция «Город-губка»

Концепция «Город-губка» (*Sponge City Concept, SCC*) была официально представлена в Китае в 2013 г. в качестве новой стратегии устойчивого развития городов. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в рамках реализации концепции составляет 15-22,5 млн. \$ за км² (1,5 трлн. \$ для 657 городов по всей стране) (Н. Jia et al., 2017). Реализация SCC разделена на 3 основные этапа:

Краткосрочный этап (2015-2018): реализация SCC в 30 пилотных городах на небольших объектах (например, на территории городских парков);

Среднесрочный этап (2018-2020): расширение инфраструктуры SCC на 20% городских территорий;

Долгосрочный этап (2020-2030): более 80% городских территорий должны «покрываться» инфраструктурой SCC.

SCC призвана решать следующие основные задачи: восстановление естественного гидрологического водного цикла в городах и городских экосистемах; сокращение риска наводнений и борьба с затоплением городских территорий; минимизация сброса неочищенных стоков (включая ливневые воды) в водные объекты; снижение дефицита ВР в городах.

SCC – один из перспективных методов преобразования модели городского развития, ибо позволяет решить ряд экологических и социальных городских проблем, используя возможности, предоставляемые экологически безопасными ПР наравне с традиционными инженерными решениями.

SCC реализуется за счет внедрения на городских пространствах:

Пористого дизайна. Для обеспечения естественного проникновения ливневых вод следует использовать пористые материалы (например, пористые бетон или асфальт), которые предотвращают чрезмерный поверхностный сток. В парках, на парковках, пешеходных зонах используются натуральные материалы (например, природные каменные агрегаты), чтобы обеспечить проникновение ливневых вод в грунт. К таким мерам можно отнести также травяные каналы, буферные нити растительности на склонах.

Открытых зеленых пространств. Горожане любят парки, скверы, открытые зеленые пространства, которые помимо мест отдыха и эстетической функции, могут помочь в управлении ливневыми водами. Водные объекты суть отличные естественные дренажные системы и доступные объекты для хранения воды. Строительство Города-губки подразумевает поддержание естественных и искусственных водных объектов наравне с поддержанием зеленых зон вокруг таких объектов (включая «дождевые парки»), что также способствует естественному проникновению ливневых вод в грунт.

Зеленых крыш. Большая часть пространства застроена зданиями, где крыши занимают огромную площадь. В Городе-губке на подобных пространствах организованы «зеленые крыши», способствующие *помимо прочего* удержанию и фильтрации дождевой воды, прежде чем она попадет в естественную среду. Кроме того, использование таких крыш может стать

важным источником дополнительной пресной воды, что особенно актуально для городов, где *есть* дефицит воды (К.А. Фонтана, Б.А. Ерзнкян, 2022).

Повторного использования воды. SCC предусматривает реализацию принципов повторного использования собранных ливневых вод наравне с подходами по разумному использованию ВР, чтобы уменьшить негативное воздействие жизнедеятельности человека на естественный водный цикл и окружающую среду (Б.А. Ерзнкян, К.А. Фонтана, 2021).

Решения, предусмотренные SCC, имеют различные экономические, экологические и социальные преимущества и должны реализовываться с учетом конкретных местных условий и поставленных задач. Как показывает опыт, SCC имеют *экологические преимущества* – способствуют улучшению гидрологических показателей, смягчению последствий наводнений, сокращению поверхностного стока, пополнению грунтовых вод; а также содействуют косвенным выгодам, связанным с экосистемными услугами (снижение загрязнения воздуха, восстановление городского микроклимата) (J. Kazak et al., 2018). *Социальные выгоды* от реализации SCC – это в первую очередь улучшение городской эстетики, качества жизни горожан, улучшение здоровья населения, снижение шумовой завесы (M. Keeley et al., 2013). «Зеленые крыши» уменьшают сток на 80%, пик наводнения на 67%, удерживают дождевую воду на 88% и задерживают время пика наводнения на 10 минут; проницаемые тротуары уменьшают сток на 90%, пик наводнения на 80%, удерживают дождевую воду на 52,5%, задерживают время пика наводнения на 16 мин.; травяные канавы и «дождевые сады» лучше справляются с загрязняющими веществами ливневых вод (удаляя взвешенные твердые частицы более чем на 80%, фосфор более чем на 39% и азот более чем на 40%). Что касается эстетических преимуществ, то «зеленые крыши» выделяются на фоне других мер (J. Xu et al., 2023).

Основные *экономические выгоды* связаны с тем, что реализация SCC может сократить/предотвратить потенциальный ущерб от наводнений; снизить нагрузку на водоканалы в части сбора и очистки ливневых вод. Кроме того, как показывает практика, стоимость реализации (и последующего обслуживания) SCC ниже, чем традиционных инженерных проектов.

Для оценки эффективности SCC предстоит разработать разумные стандарты мониторинга и критерии оценки, в т.ч. для согласования интересов всех сторон и принятия инвестиционных решений в пользу SCC.

Заключение

За последние десятилетия модель управления городскими ВР претерпела значительные изменения: от использования традиционной «серой» инфраструктуры до «зелено-серых» решений, сочетающих в себе экологические, социальные и экономические аспекты снижения риска наводнений и их последствий, сокращения поверхностного стока в результате осадков, загрязнения водных объектов, снижения давления на канализационную

(дренажную) инфраструктуру, сохранения и восстановления городских экосистем. ПР, как междисциплинарный комплексный подход к *«эффективному и адаптивному решению социальных проблем и некоторых стихийных бедствий, одновременно обеспечивая благосостояние людей и выгоды для биоразнообразия»* (H.V. Orala et al., 2023), позволяют сохранять / восстанавливать естественные или измененные экосистемы. Подобные подходы приобретают особую актуальность.

В исследовании рассматривается международный опыт управления ливневыми водами и поверхностным стоком, в основу которых заложены ПР. В частности, рассматривается концепция Город-губка, привлекающая большее внимание для решения социальных и экологических проблем в городе, в т.ч. в части водообеспечения и снижения рисков наводнений. В исследовании показано, что гибридные решения (использование традиционной «серой» инфраструктуры и подходов, основанных на природных решениях), направленные на поиск баланса между природными и городскими элементами, могут дать больший эффект в достижении целей устойчивого городского развития, в т.ч. в сфере ВР, а также сохранения окружающей среды. Кроме того, подобные решения способствуют снижению нагрузки на окружающую среду и городское пространство, будучи более рентабельными, чем преобладающая ныне «серая» инфраструктура.

Важно то, чтобы система управления ливневыми водами была интегрирована не только с системой управления городскими ВР, но и с генеральным планом развития городских территорий, инфраструктурой, экологическими городскими проектами, и базировалась на «зеленых» решениях.

Проектирование и реализация ПР невозможны без информационной поддержки, т.е. речь идет о создании динамичной информационной платформы для управления и контроля реализации ПР на основе цифровых решений и данных метеорологии, гидрологии, почвоведения, состояния городских инженерных сетей (в т.ч. канализационных и ливневых сетей).

Другим важным моментом является законодательная поддержка ПР. В частности, для режима управления ливневыми водами необходима надежная система правил и механизмы стимулирования.

Развивая «зеленую» экономику и внедряя ПР, в частности в отношении управления ливневыми водами, необходимо информировать население о важности таких действий и их преимуществах; кроме того, общественность должна участвовать в обсуждении и реализации подобных решений.

Страны и регионы должны обмениваться опытом и учиться на успешных примерах реализованных проектов ПР, выбирать соответствующие меры для адаптации природных решений в соответствии с местными условиями и традициями, в т.ч. для достижения устойчивости городского водоснабжения. Подобные подходы являются актуальными для российских городов, которые испытывают с одной стороны дефицит ВР, с другой стороны подвержены наводнениям. При этом основной моделью управления

городскими ВР (в т.ч. ливневыми водами и поверхностным стоком) в России все еще остаются традиционные инженерные решения.

Список использованной литературы:

1. Ерзнкян, Б.А., Фонтана, К.А. Циркулярная экономика в водной сфере: элементы, процессы, рекомендации // *Экономический анализ: теория и практика*. – 2021. – Т. 20, № 6. – С. 990–1013. Doi: <https://doi.org/10.24891/ea.20.6.990>.

2. Казанцев, П.А., Марус, Я.В., Смеловская, А.М. — Особенности формирования устойчивой городской среды в условиях реновации водной системы Владивостока // *Урбанистика*. – 2019. – № 1. – С. 18–32. Doi: 10.7256/2310–8673.2019.1.29014. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29014 (дата обращения: 06.07.2023).

3. Фонтана, К.А., Ерзнкян, Б.А. Потенциал циркулярной экономики и «природных решений» – возможность достижения устойчивого развития // *Экономический анализ: теория и практика*. – 2022. – Т. 21, вып. 4, – С. 616–642. Doi: <https://doi.org/10.24891/ea.21.4.616>.

4. Jia, H., Wang, Z., Zhen, X., Clar, M., Yu, S.L. China's sponge city construction: A discussion on technical approaches. *Frontiers of Environmental Science & Engineering*, 2017, Vol. 11 (18). Doi: <https://doi.org/10.1007/s11783-017-0984-9>.

5. IUCN Programme 2017–2020. Switzerland. 2016. Available online at: <https://www.iucn.org/about/programme-work-and-reporting/programme> (accessed on 15 July 2023).

6. Kazak, J., Chruściński, J., Szewrański, S. The Development of a Novel Decision Support System for the Location of green Infrastructure for Stormwater Management. *Sustainability*, 2018, Vol. 10 (12), 4388. Doi: 10.3390/su10124388.

7. Keeley, M., Koburger, A., Dolowitz, D. P., Medearis, D., Nickel, D., Shuster, W. Perspectives on the Use of green Infrastructure for Stormwater Management in Cleveland and Milwaukee. *Environmental Management*, 2013, Vol. 51 (6), pp. 1093–1108. Doi: 10.1007/s00267-013-0032-x.

8. Кос, С. В., Osmond, P., Peters, A. Mapping and classifying green infrastructure typologies for climate-related studies based on remote sensing data. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2018, Vol. 37, pp. 154–167. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.11.008>.

9. Orala, H.V., Carvalho, P., Gajewskac, M., Ursinod, N., Masi, F., van Hullebusch, E.D., Kazakg, J.K., Expositoh, A., Cipollettai, G., Andersen, T.R., Fingerk, D.C., Simperler, L., Regelsberger, M., Rousn, V., Radinjao, M., Buttiglieri, G., Krzeminski, P., Rizzoe, A., Dehghanians, K., Nikolovat, M., Zimmermannu, M. A review of nature-based solutions for urban water management in European circular cities: a critical assessment based on case studies and literature. *Blue-Green Systems*, 2023, Vol. 2, № 1, pp. 112–136. Doi: 10.2166/bgs.2020.932. EISSN 2617-4782.

10. Qi, Y., Chan, F.K.S., Thorne, C., O'Donnell, E., Quagliolo, C., Comino, E., Pezzoli, A., Li, L., Griffiths, J., Sang, Y., Feng, M. Addressing Challenges of Urban Water Management in Chinese Sponge Cities via Nature-Based Solutions. *Water*, 2020, Vol. 12(10), 2788. Doi: <https://doi.org/10.3390/w12102788>.

11. Xu, J., Dai, J., Wu, X., Wu, S., Zhang, Y., Wang, F., Gao, A., Tan, Y. Urban rain-water utilization: A review of management modes and harvesting systems. *Frontiers in Environmental Sciencens*, 2023, 11:1025665. Doi: <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1025665>.